

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.**Усмонов Аббос Валижон ўгли**

Магистрант Тошкентского государственного университета экономики.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13798785>

Аннотация. В данной статье описывается о развитии дистанционного обучения в вузах, колледжах, лицеях и школах Узбекистана.

Ключевые слова: школы и детские сады, образования, технологичность, колледжах, лицеях, интернет, ключевых проблем.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF DISTANCE LEARNING.

Abstract. This article describes the development of distance learning in universities, colleges, lyceums and schools in Uzbekistan.

Key words: schools and kindergartens, education, technology, colleges, lyceums, Internet, key issues.

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

В марте 2020 года Узбекистане закрылись все вузы, школы и детские сады. Также Узбекистан полностью закрыл авиа- и автомобильное сообщение с другими странами и приступил к эвакуации своих граждан из-за рубежа.

После этого в вузах, колледжах, лицеях и школах Узбекистана стали обучать с помощью дистанционного обучения через интернет.

В современном обществе при бурном информационном росте специалисту требуется учиться практически всю жизнь. Раньше можно было позволить себе обучиться один раз и навсегда. Этого запаса знаний хватало на всю жизнь. Сегодня идея "образования через всю жизнь" приводит к необходимости поиска новых методов передачи знаний и технологий обучения.

Использование интернет-технологий и дистанционного обучения открывает новые возможности для непрерывного обучения специалистов и переучивания специалистов, получения второго образования, делает обучение более доступным.

В тоже время необходимость получения основного образования в течение всей жизни или переквалификации развивают потенциал дистанционного обучения. С

развитием и распространением интернет-технологий у дистанционного обучения появились новые возможности. В мире появилось огромное количество курсов дистанционного обучения и целые университеты дистанционного обучения.

Достоинства дистанционного обучения:

Технологичность - обучение с использованием современных программных и технических средств делает электронное образование более эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного взаимодействия студента с обучающей системой.

Развитие интернет сетей, скоростного доступа в интернет, использование мультимедиа технологий, звука, видео делает курсы дистанционного обучения полноценными и интересными.

Доступность и открытость обучения - возможность учиться удалено от места обучения, не покидая свой дом или офис. Это позволяет современному специалисту учиться практически всю жизнь, без специальных командировок, отпусков, совмещая с основной деятельностью. При этом делая упор на обучение вечером и в выходные дни.

Можно учиться, находясь практически в любой точке земного шара, где есть компьютер и интернет. Это делает процесс обучения более доступным и организационно много проще, чем классическое обучение. В вашем городе, где Вы живите, может не быть нужных вам курсов. Чтобы начать дистанционное обучение достаточно найти в интернете интересующий Вас курс, зарегистрироваться на сайте и оплатить через банк стоимость обучения.

На лицо легкость организации процесса обучения, как для обучаемых, так и для организаторов обучения, отсутствие формальные ограничения для начала обучения.

При этом человек может учиться в другой стране, находясь на другом континенте, в удобное для себя время, при этом не нужны визы, билеты, гостиницы.

Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию - появляются новые возможности для выбора курса обучения. Очень легко выбрать несколько курсов из разных университетов, из разных стран. Можно одновременно учиться в разных местах, сравнивая курсы между собой. Со временем в сети появятся самые лучшие курсы дистанционного обучения по различным специальностям. Появляются возможность обучения в лучших учебных заведениях, по наиболее эффективным технологиям, у наиболее квалифицированных преподавателей.

Обучение в любое время в любом месте позволяет студентам не только оставаться в привычной для них обстановке и сохранить привычный ритм жизни, но и выработать индивидуальный график обучения.

Возможность обучения инвалидов и людей с различными отклонениями.

При использовании дистанционного обучения учебное заведение получает большее количество иностранных студентов, университеты имеют возможность увеличить количество студентов за счет привлечения дистанционных слушателей из других стран и городов.

Дистанционное обучение предоставляет возможности обучения большему количеству людей, повышается интерес к обучению, растет продуктивность обучения, позволяет учиться тогда, когда это необходимо, привлекает людей разных возрастных групп.

Дистанционное обучение делает процесс обучения более творческим и индивидуальным, открывает новые возможности для творческого самовыражения обучаемого.

Внедрение дистанционного обучения уменьшает нервозность обучаемых при сдаче зачета или экзамена. Не секрет, что волнение и боязнь преподавателя не позволяют некоторым студентам показать полностью свои знания. Снимается субъективный фактор оценки. Снимается психологическое воздействие, обусловленное воздействием группы или успеваемостью студента по другим предметам.

Дистанционное обучение индивидуализировано, возможность адаптации к стилю работы каждого ученика и учителя, предоставление инструментов для самостоятельной до настройки.

Недостатки дистанционного обучения:

Отсутствие прямого очного общения между обучающимися и преподавателем. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный минус для процесса обучения. Сложно создать творческую атмосферу в группе обучающихся.

Необходимость в персональном компьютере и доступе в интернет. Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в интернет, нужна техническая готовность к использованию средств дистанционного обучения.

Высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию процесса, сложность мотивации слушателей.

Одной из ключевых проблем интернет-обучения остается проблема аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку до сих пор не предложено оптимальных технологических решений, большинство дистанционных программ по-прежнему предполагает очную экзаменационную сессию. Невозможно сказать, кто на другом конце провода. В ряде случаев это является проблемой и требует специальных мер, приемов и навыков у преподавателей. Отчасти эта проблема решается с установкой видеокамер на стороне обучающего и соответствующего программного обучения.

Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося.

Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий.

Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского человека является мощным побудительным стимулом.

Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения, на начальном этапе создания системы, велики расходы на создание системы дистанционного обучения, самих курсов дистанционного обучения и покупку технического обеспечения.

REFERENCES

1. Х.С.Насреддинов, Ш.Б.Мансурова «Организация электронного фрагмента – аннотацию в проектировании дистанционного образования». Международная НПК «Роль информационно-коммуникационных технологии в модернизации национальной экономики», Т.: ТГЭУ, 2011, 3с.
2. Х.С.Насреддинов «Развития дистанционного обучения в образовании». XII Международная НПК «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Украина: Переслав-Хмельницкий ГПИ, 2015, 2с.
3. Х.С.Насреддинов, Г.Джамалова «Создания методики подготовки электронного фрагмента в проектировании дистанционного образования», Республиканская НПК «Перспективные направления применения инновационных технологий в национальной экономике», Т.: ТГЭУ, 2014, 3с.